

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372538>

BRITISH COLUMBIA UGLEROD NARXLARINI BELGILASH YONDASHUVI: TAMOYILLARI VA IJTIMOYIY-IQTISODIY OQIBATLARI

Atoyev Navro‘zbek Rinatovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy Universiteti talabasi

Jumabayeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy Universiteti tayanch doktranti
E-mail: standoffcnx@gmail.com

ANNOTATSIYA

Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq muammolarni oldini olishda va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda issiqxona gazlari emissiyasini nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola uglerod narxini belgilash va nazorat qilishning dolzarbligini tahlil qilishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotda uglerod narxini belgilashning British Columbia (B.C.) yondashuvi, uning tamoyillari va natijalari tahlil qilindi, bu jarayonda uglerod soliqlarini belgilashning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari, amaliy choralar va tadbirkorlik faoliyatiga ko‘rsatgan ta‘siri o‘rganildi. Shuningdek, tadqiqot davomida beliglangan soliq siyosatining energiya samaradorligi va iqtisodiy raqobatbardoshlikka ko‘rsatgan ta‘siri tahlil qilingan holda, barqaror rivojlanish tamoyillari asosida rivojlanayotgan mamlakatlar uchun nazariy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: Barqaror rivojlanish, issiqxona gazlari, uglerod soliqlari, iqlim o‘zgarishi, energiya samaradorligi, British Columbia yondashuvi, iqtisodiy samaradorlik, ijtimoiy tenglik, iqtisodiy raqobatbardoshlik.

АННОТАЦИЯ

Контроль выбросов парниковых газов играет важную роль в предотвращении проблем, связанных с изменением климата, и обеспечении устойчивого экономического роста. Данная статья направлена на анализ актуальности установления и регулирования цены на углерод. В исследовании рассмотрен подход Британской Колумбии к ценообразованию на углерод, его принципы и результаты. В ходе анализа были изучены социально-экономические последствия введения углеродного налога, практические меры и его влияние на

предпринимательскую деятельность. Кроме того, в исследовании оценено влияние налоговой политики на энергоэффективность и экономическую конкурентоспособность, а также на основе принципов устойчивого развития разработаны теоретические и практические рекомендации для развивающихся стран.

Ключевые слова: устойчивое развитие, парниковые газы, углеродные налоги, изменение климата, энергоэффективность, подход Британской Колумбии, экономическая эффективность, социальное равенство, экономическая конкурентоспособность.

ABSTRACT

Controlling greenhouse gas emissions plays a crucial role in preventing climate change-related problems and ensuring sustainable economic growth. This article aims to analyze the relevance of carbon pricing and regulation. The study examines the British Columbia (B.C.) approach to carbon pricing, its principles, and outcomes. In this process, the socio-economic consequences of carbon taxation, practical measures, and its impact on entrepreneurial activity were analyzed. Furthermore, the study evaluates the effects of the established tax policy on energy efficiency and economic competitiveness, and, based on the principles of sustainable development, develops theoretical and practical recommendations for developing countries.

Keywords: sustainable development, greenhouse gases, carbon taxes, climate change, energy efficiency, British Columbia approach, economic efficiency, social equity, economic competitiveness.

KIRISH

Jahon xo‘jaligi rivojlanishining hozirgi bosqichida iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq muammolar butun dunyo mamlakatlarini xavotirga solib kelmoqda. Sanoat ishlab chiqarishida kimyoviy chiqindilarning keskin oshib borishi, issiqxona gazlarining atrof muhitni ifloslanishiga ta’siri va shu kabi iqlim o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatuvchi sohalarga qarshi amaliy choralar va siyosiy qarorlar barcha mamalakatlar uchun dolzarb masalaga aylandi. Uglerod narxini belgilash har qanday oqilona iqlim siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida e’tirof etiladi. Uglerod narxini belgilash dolzarbdir, chunki iqlim o‘zgarishi tezlashmoqda va hozirgi bozor tizimlari issiqxona gazlari chiqindilarining haqiqiy ekologik va ijtimoiy xarajatlarini aks ettirmaydi. Uglerodga narx belgilanmagan sharoitda, ifloslantiruvchilar o‘z chiqindilari keltirayotgan zarar uchun moliyaviy javobgarlikni o‘z zimmasiga olmaydi, bu esa qazilma yoqilg‘ilardan foydalanishning davom etishiga va toza energiya manbalariga o‘tishning kechikishiga olib keladi.

O‘zbekistonda ham bugungi kunda yashil iqtisodiyot rivojlanishiga va atrof muhit muhofazasiga juda katta e’tibor qaratilgan. Yashil iqtisodiyotga o‘tish 2018-yil Parij bitimi ratifikatsiya qilinishi bilan boshlandi¹ va bugungi kunda yashil iqtisodiyot sohasida jadal islohotlar yo‘lga qo‘yilmoqda. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha 2030-yilgacha rivojlanish strategiyasining qabul qilinishi² va atrof-muhit ifloslanishiga qarshi chora-tadbirlar³ qabul qilinishi ham yashil iqtisodiyotning O‘zbekiston rivojlanishidagi dolzarbligini namoyon etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida xalqaro tajribada karbon soliğini joriy etish mexanizmlari, ularning daromad tengsizligiga, iqtisodiy o‘shishga, investitsiyalar va ijtimoiy adolatga ta’siri, shuningdek, O‘zbekiston sharoitida ushbu tizimni qo‘llash imkoniyatlari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy, empirik kuzatuv, statistik tahlil, solishtirma tahlil, ilmiy abstraksiya usullaridan foydalanildi. Ushbu usullardan, masalan, solishtirma tahlil usulidan British Columbia karbon soliği natijalarini tahlil qilib uni O‘zbekistonda qo‘llashning ehtimoliy natijalarini solishtirishda foydalanildi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Uglerod soliğini joriy etishning tamoyillari, uning sabab va oqibatlarini, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta’siri turli olimlar tomonidan tahlil qilingan. David G. Duff karbon soliğining institusional va huquqiy asosini tahlil qilgan holda uning daromadlarga nisbatan neytralligini aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan siyosiy qabul qilinganligini ta’kidlaydi⁴. Uning fikriga ko‘ra, kompensatsion soliq siyosati, ya’ni karbon soliğini joriy etilishi boshqa soliqning kamaytirilishi natijasida amalga oshirilgan.

Felix Pretis karbon soliğining emissiyalarga ta’sirini ekonometrik modellar orqali baholagan⁵. Tadqiqot davomida, joriy etilgan soliq siyosati real sektorda sohalar kesimida qay darajada ta’sir ko‘rsatganligi tahlil qilingan. Natijalarga ko‘ra, uglerod narxlarini belgilash transport emissiyalarini kamaytirgan, ammo Pretis fikriga ko‘ra emissiyalar dinamikasi boshqa makroiqtisodiy omillar ta’sirida o‘zgargan.

¹ O‘zbekiston Respublikasining Qonuni O‘RQ-491-son, “Parij Bitimini (Parij,2015-yil 12-dekabr) ratifikatsiya qilish to‘g‘risida” 02.10.2018 y, <https://lex.uz/docs/-3924460>

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori PQ-4477-son, “2019 - 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 04.10.2019 y, <https://lex.uz/docs/-4539502>

³ O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashining qarori 1578-V-son, 22.12.2025 y, <https://lex.uz/docs/-7998630>

⁴ David G. Cuff, “Carbon Taxation in British Columbia” 2008 y, Vermont journal of environmental law, <https://ssrn.com/abstract=1457456>

⁵ Felix Pretis “Does a Carbon Tax Reduce CO₂ Emissions? Evidence from British Columbia” 2022 y, Environmental and Resource Economics (2022) 83:115–144, <https://doi.org/10.1007/s10640-022-00679-w>

Petropavlova E.I. karbon solig'i joriy etishning B.C. yondashuvini tamoyillari va asosiy tashkiliy tuzilmasini tahlil qiladi¹. Tadqiqot jarayonida, daromad-neytral soliq siyosatining ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri, soliq siyosatining ekologik holatga ijobiy ta'sirini o'rganadi. Uning fikriga ko'ra, to'g'ri yuritilgan soliq siyosati iqtisodiy o'sishni yanada rag'batlantirishi mumkin.

E. Muratbaeva Kanadada karbon solig'i joriy etilishini, xususan B.C. karbon narxlarini belgilash tajribasini tahlil qilgan holda, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun qulay amaliy model sifatida o'rganadi². Muallif, karbon solig'i va ekologik barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni, barqaror iqtisodiy rivojlanishda emissiyalar nazoratining ahamiyatini tahlil qiladi. Tadqiqotda, B.C. yondashuvini O'zbekiston sharotida amaliy qo'llash uchun takliflar berib o'tadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

British Columbia yondashuvi Shimoliy Amerikada joriy etilgan ilk daromad-neytral karbon soliq siyosati hisoblanadi. 2007-yilda B.C. da aholi iqtisodiyot va salomatlikdan ko'ra atrof muhofazasiga e'tibor qaratishni talab qila boshlaydi. Bundan tashqari, Ommaviy axborot vositalarining Kanadaga qaratilgan tashqi va ichki bosimi natijasida 2008-yil 19-fevralda B.C. hukumati yangi soliq siyosatini qo'llash borasida ilk qarorlarni qbul qiladi va shu yilning iyul oyidan boshlab ushbu siyosat faol amal qila boshlaydi. Ammo oldin qabul qilingan siyosatlarga qaraganda, B.C. yondashuvi qo'shimcha soliq yukini korporativ va daromad soliqlarini kamaytirish evaziga nazorat qilishga qaratilgan siyosat hisoblangan. B.C. karbon soliq siyosati quyidagi 5 ta tamoyil asosida tashkil etilgan va amal qilgan.

1-tamoyil: Daromad neytralligiga asoslangan soliq stavkalarini joriy etish. Ushbu tamoyilga asoslangan holda, emissiyalarga to'lanadigan soliqlardan tushadigan barcha daromad B.C. iqtisodiyotiga soliq imtiyozlari sifatida qayta yo'naltiriladi.

2-tamoyil: Karbon solig'i mamlakatda atrof-muhitni ifloslantiruvchi barcha material va yoqilg'ilarga nisbatan qo'llaniladi. B.C. karbon solig'iga Kanada Milliy Inventarizatsiyasida hisobga olinadigan barcha qazilma yoqilg'i chiqindilariga nisbatan (ya'ni benzin, dizel, propan, ko'mir, tabiiy gaz, yoqilg'i sifatida ishlatiladigan shinalar va boshqalarni sotib olish va ulardan foydalanish natijasidagi chiqindilar) qo'llaniladi.

3-tamoyil: Past soliq stavkasi orqali aholi va iqtisodiy subyektlarni moslashtirib borish. Ya'ni, dastlab 2008-yilda 1 tonna CO₂ emissiyasiga 10\$ soliq solingan bo'lsa,

¹ Петропавлова Е.И., and Петропавлова Г.П.. "Carbon pricing policy: a case study of British Columbia 's carbon tax" Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент», no. 1, 2011, pp. 226-243.

² Muratbaeva, Eleonora, and Odil Norboyev. "Yashil Iqtisodiyot Sari: Kanada Tajribasi Asosida O'zbekiston Uchun Istiqbol." *Green Economy and Development*, vol. 3, no. 5, 1 May. 2025, doi:[10.5281/zenodo.15654488](https://doi.org/10.5281/zenodo.15654488).

keyinchalik 2012-yilgacha 5\$ dan yiliga oshirib borib 30\$ ga yetkazish rejalangan. Bundan asosiy maqsad aholi va iqtisodiy subyektlarga yashil texnologiyalar va barqaror strategiyalar qo‘llash uchun yetarli vaqt berish hisoblangan.

4-tamoyil: Kam daromadli shaxslar va oilalarni himoya qilish. Kam daromadli aholi uchun maxsus qaytariladigan soliq kreditlari ajratish va past daromadli ijtimoiy qatlamni iqtisodiy qo‘llab quvvatlash dasturlari amalga oshirish ko‘zda tutilgan.

5-tamoyil: Ushbu soliq siyosatining o‘zi bilan maqsad qilingan emissiya darajasiga erishib bo‘lmaydi. Ya’ni, ushbu siyosat mamlakatda qabul qilinayotgan barcha yashil dasturlar va yangi islohotlar bilan uyg‘unlikda amalga oshiriladi.

B.C. yondashuvi amalga oshirilishi natijasida iqtisodiy subyektlar va aholi yashil texnologiyalarni joriy etish hamda o‘z faoliyatini barqarorlashtirishga qaratilgan chora tadbirlar amalga oshirildi. Buning natijasida iqtisodiyotning turli sohalarida emissiya darajalari soliq siyosati qabul qilinishidan oldingi davrga nisbatan keskin pasaydi.

1-Grafik. Iqtisodiy sohalar doirasida soliqdan oldingi va soliqdan keyingi emissiyalar darajasi (ming tonna)¹.

Grafikda ko‘rishimiz mumkinki soliq siyosatining qabul qilinishi hududdagi emissiya darajalarini pasayishiga olib kelgan. Eng yuqori pasayish foizlar miqyosida oladigan bo‘lsak quyidagi 3 ta sohada kuzatilgan, qayta ishlash sanoati (35,2%), quvurlar orqali tashish tizimi (29,9%), ijtimoiy elektr va issiqlik ishlab chiqarish

¹ Komanoff, Charles, and Matthew Gordon. "British Columbia's Carbon Tax: By The Numbers, A Carbon Tax Center Report." *Carbon Tax Center, New York* (2015). Ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

(24,8%) sohalarida kuzatilgan. Qayta ishlash sanoatida miqdor jihatdan butun huddagi eng yuqori pasayish kuzatilgan, 2.27 mln tonna emissiya darjalari kamaygan. Keyingi o‘rinlarda pasayish miqdoriga ko‘ra dizel transport vositalari (591.000 tonna) va tijorat hamda institutsional obyektlar (532.000 tonna) emissiyalarida kuzatilgan. B.C. soliq siyosati natijasida ko‘plab sohalarda emissiyalar pasayishi kuzatilgan bo‘lsada, ayrim sohalarda CO₂ darajasi ko‘payishi kuzatilgan (2-Grafik). Ushbu sohalardagi o‘shish ishlab chiqarishning o‘shishi, turli sohalarda energiya ta‘minoti hamda umumiy iqtisodiyot o‘shishi natijasida sodir bo‘lgan.

2-Grafik. Soliqdan oldingi va soliqdan keying emissiyalar darajasida yuqori o‘shishni qayd etgan iqtisodiy sohalari¹.

B.C. da emissiyalar darajalari oshgan sohalar bu **konchilik hamda neft va gazni qazib olish (deyarli 1 mln tonna), og‘ir toifadagi dizel transport vositalari (885 ming tonna)** va ichki suv transport sohasi (273 ming tonna) hisoblanadi. Hududdagi boshqa hech qaysi sohada emissiyalar oshishi 100 ming tonnaga yetmagan. Qazib olish sohasidagi va dizel transport vositalari emissiyasi o‘shishi yuqori ishlab chiqarish darajalari bilan izohlanadi. B.C. yondashuvi aholi va iqtisodiy subyektlarga sezilarli zarar ko‘rsatmagan holda hududdagi emissiyalarni pasaytirishga juda katta ta‘sir ko‘rsatgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

B.C. yondashuvini tahlil qilish orqali ijtimoiy-iqtisodiy adolatni ta‘minlaydigan, aholi va iqtisodiy subyektlar farovonligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan karbon soliq siyosati

¹ Komanoff, Charles, and Matthew Gordon. "British Columbia's Carbon Tax: By The Numbers, A Carbon Tax Center Report." *Carbon Tax Center, New York* (2015). Ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

tajribasi o'rganildi. Ushbu tadqiqot davomida statistic tahlil, solishtirma tahlil, ilmiy-nazariy, empirik kuzatuv usullaridan foydalanilgan holda B.C. yondashuvining iqtisodiy subyektlarning faoliyatiga ta'siri, sohalar miqyosida emissiyalarning dinamikasi, yondashuvning umumiy tamoyilari tahlil qilindi va O'zbekiston iqtisodiyoti uchun mos jihatlari asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- B.C. yondashuvi asosida daromad-neytral soliq siyosatini ishlab chiqish va pilot loyihalarini amalga oshirish. Oldindan belgilangan soliq stavkalari va imtiyozlar orqali ishlab chiqaruvchilar va aholini soliqdan qochishini oldini olish, emissiyalar nazoratini kuchaytirish va yashil texnologiyalar rivojini rag'batlantirish;

- B.C. 5-tamoyili asosida O'zbekistonda yuritilayotgan soliq siyosatini va boshqa yashil loyihalarni uyg'unlikda amalga oshirish. Barcha loyiha va islohotlarni yagona maqsad atrofida birlashtirish va aholi o'rtasida barqaror rivojlanishni targ'ib etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni O'RQ-491-son, "Parij Bitimini (Parij, 2015-yil 12-dekabr) ratifikatsiya qilish to'g'risida" 02.10.2018 y, <https://lex.uz/docs/-3924460>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori PQ-4477-son, "2019 - 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" 04.10.2019 y, <https://lex.uz/docs/-4539502>
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashining qarori 1578-V-son, 22.12.2025 y, <https://lex.uz/docs/-7998630>
4. David G. Cuff, "Carbon Taxation in British Columbia" 2008 y, Vermont journal of environmental law, <https://ssrn.com/abstract=1457456>
5. Felix Pretis "Does a Carbon Tax Reduce CO₂ Emissions? Evidence from British Columbia" 2022 y, Environmental and Resource Economics (2022) 83:115–144, <https://doi.org/10.1007/s10640-022-00679-w>
6. Петропавлова Е.И., and Петропавлова Г.П.. "Carbon pricing policy: a case study of British Columbia's carbon tax" Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент», no. 1, 2011, pp. 226-243.
7. Muratbaeva, Eleonora, and Odil Norboyev. "Yashil Iqtisodiyot Sari: Kanada Tajribasi Asosida O'zbekiston Uchun Istiqbollar." *Green Economy and Development*, vol. 3, no. 5, 1 May. 2025, doi:[10.5281/zenodo.15654488](https://doi.org/10.5281/zenodo.15654488).
8. Komanoff, Charles, and Matthew Gordon. "British Columbia's Carbon Tax: By The Numbers, A Carbon Tax Center Report." *Carbon Tax Center, New York* (2015).